

ISSN:
3030-3311

Volumel2
Issue6
June
2024

JCWS

ADVANCED SCIENCE INDEX

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

OpenAIRE | **EXPLORE**

SUPPORT RESULT
JOURNALS

JOURNAL OF CONTEMPORARY WORLD STUDIES

www.supportresult.uz

VOLUME | 2 ISSUE | 6 IYUN | 2024

ТОМ | 2 ВЫПУСК | 6 ИЮНЬ | 2024

JILD | 2 SON | 6 JUNE | 2024

ISSN: 3030-3311

JCWS

Scientific journal of “Journal of Contemporary World Studies”:

This collection has published articles accepted into the scientific journal “Journal of Contemporary World Studies” Part 6, 2024.

All articles within the Journal were assigned the unique DOI number and indexed in Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus international scientific bases.

The materials of the journal can be used by professors, independent researchers, doctorates, undergraduates, students, teachers of lyceums and schools, scientific staff and all those interested in science.

Note! The authors are personally responsible for the veracity of the figures, reports, data in scientific articles included in the collection of journal Materials and the correctness of the quotes presented.

Научный журнал “Журнал изучения современного мира”:

В этом сборнике опубликованы статьи, принятые в научный журнал «Журнал изучения современного мира» № 2 за 2024 год, Часть 6.

Ко всем статьям в журнале был прикреплен уникальный номер doi, проиндексированный в международных научных базах zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus.

Материалы журнала доступны преподавателям, независимым исследователям, докторантам, магистрантам, студентам, преподавателям средних школ и колледжей, научным сотрудникам, а также всем, кто интересуется наукой.

Примечание! Авторы несут персональную ответственность за достоверность цифр, отчетов, информации в научных статьях, включенных в сборник материалов журнала, и правильность цитирования.

«Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali:

Ushbu to‘plamda «Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali 2024 yil 2-soni 6-qismiga qabul qilingan maqolalar nashr etilgan.

Jurnal tarkibidagi barcha maqolalarga DOI unikal raqami biriktirilib, Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus xalqaro ilmiy bazalarida indekslandi.

Jurnal materiallaridan professor-o‘qituvchilar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar, litsey-kollejlar va maktab o‘qituvchilari, ilmiy xodimlar hamda barcha ilm-fanga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Eslatma! Jurnal materiallari to‘plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, hisobotlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

<p>Journal of Contemporary World Studies VOLUME 2, ISSUE 6, JUNE, 2024</p>	<p>Журнал изучения современного мира ТОМ 2, ВЫПУСК 6, ИЮНЬ, 2024 г.</p>	<p>Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali JILD 2, NASHR/ 6, IYUN, 2024</p>
<p><u>EDITOR-IN-CHIEF</u> Soy Marina Petrovna Associate professor, PhD, Department of Economics and Tourism of the Jizzakh Branch of the National Mirzo Ulugbek University of Uzbekistan</p> <p><u>EDITORIAL BOARD</u> Bobanazarova Jamila Kholmurodovna Professor, Doctor of Economic Sciences, Jizzakh Polytechnic Institute</p> <p>Samadkulov Mukhammadjon Islom ugli Head of the Department "General Sciences", Associate Professor of the Yangiyer branch of the Tashkent Institute of chemistry and technology</p> <p><u>EDITORIAL SECRETARY</u> Saitov Sirojiddin Abduvalievich Senior lecturer of the Department of Economics and tourism of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek</p> <p><u>PRINTMAKER</u> Kamolov Dostonbek Rustam ogli Trainee teacher of the Department of Social sciences and physical culture of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek</p>	<p><u>ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР</u> Цой Марина Петровна Доцент, кандидат экономических наук, кафедра экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p> <p><u>РЕДАКЦИОННАЯ</u> <u>КОЛЛЕГИЯ</u> Бобоназарова Джамиля Холмуродовна Профессор, доктор экономических наук, Джизакский политехнический институт</p> <p>Самадкулов Мухаммаджон Ислом угли Заведующий кафедрой "Общие науки", доцент Янгиеровского филиала Ташкентского химико- технологического института</p> <p><u>СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ</u> Сайтов Сироджиддин Абдувалиевич Старший преподаватель кафедры экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p> <p><u>ПОДГОТОВКА К</u> <u>ПУБЛИКАЦИИ</u> Камолов Достонбек Рустам угли Преподаватель-стажер кафедры общественных наук и физической культуры Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p>	<p><u>BOSH MUHARRIR</u> Soy Marina Petrovna Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrası dotsenti, F. F. n. O'zbekiston Milliy Mirzo Ulug'bek universiteti</p> <p><u>TAHRIRIYAT KENGASHI</u> Bobanazarova Jamila Xolmurodovna Jizzax Politexnika instituti professori, iqtisod fanlari doktori</p> <p>Samadqulov Muxammadjon Islom o'g'li "Umumkasbiy Fanlar" kafedrası mudiri, Toshkent kimyo- texnologiya instituti Yangiyer filiali dotsenti</p> <p><u>TAHRIRIYAT KOTIBI</u> Saitov Sirojiddin Abduvalievich Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrası katta o'qituvchisi</p> <p><u>NASHRGA</u> <u>TAYYORLOVCHI</u> Kamolov Dostonbek Rustam o'g'li Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrası stajyor o'qituvchisi</p>

JCWS

AUTHOR

Asrayev Shavkat Baxtiyor o'g'li

*O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax
filiali talabasi.*

Asrayev Shavkat Bakhtiyar ogli

*Student of Jizzakh branch of the National
University of Uzbekistan.*

Асраев Шавкат Бахтиер оглы

*Студент Джизакского филиала
Национального университета
Узбекистана.*

**©2024. Asrayev Shavkat Bakhtiyar
ogli.**

KELAJAK AGROSANOATI: ZAMONAVIY TEKNOLOGIYALAR ORQALI HOSILDORLIK INQILOBI

AGRO-INDUSTRY OF THE FUTURE: PRODUCTIVITY REVOLUTION THROUGH MODERN TECHNOLOGIES

АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ БУДУЩЕЕ: РЕВОЛЮЦИЯ УРОЖАЙНОСТИ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola agrar sohadagi zamonaviy texnologiyalarning samaradorligini oshirish va hosildorlikni ko'paytirishdagi rolini o'rganishni o'z ichiga oladi. Bu mavzu, o'z navbatida, qishloq xo'jaligidagi raqamli innovatsiyalar, ilg'or mexanizatsiya va biotexnologiyalarning amaliy qo'llanilishi bilan bog'liq muhim jihatlarni qamrab oladi.

ANNOTATION

This article involves the study of the role of modern technologies in the agrarian sector in improving efficiency and increasing productivity. This topic, in turn, covers important aspects related to digital innovation in agriculture, advanced mechanization and the practical application of Biotechnology.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается роль современных технологий в аграрном секторе в повышении эффективности и повышении урожайности. Эта тема, в свою очередь, охватывает важные аспекты, связанные с цифровыми инновациями в сельском хозяйстве, передовой механизацией и практическим применением биотехнологий.

KALIT SO'ZLAR

agrosanoat, qishloq xo'jaligi, texnologiyalar, GPS, agroplatforma, biotexnologiyalar.

KEYWORDS

agro-industrial, agricultural, technology, GPS, agroplatforma, biotechnology .

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

агропромышленность, сельское хозяйство, технологии, GPS, агроплатформа, биотехнологии.

Kirish

Сегодня для развития любой отрасли важно изучение зарубежного опыта и оценка Agrosanoat majmui Respublika xalq xo'jaligining muhim tarkibiy qismi bo'lib, qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish va iste'molchilarga yetkazishda qatnashadigan tarmoqlarni o'z ichiga oladi. ASMning birinchi tarkibiy qismi qishloq xo'jaligini ishlab chiqarish qurollari bilan ta'minlaydigan sanoat tarmoqlari, ikkinchi ya'ni asosiy tarkibiy qismi qishloq xo'jaligining o'zi va uchinchi tarkibiy qismi qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlaydigan sanoat tarmoqlaridir. Agrosanoat majmui oldida Respublika aholisini oziq-ovqat, sanoatni xomashyo bilan ta'minlash vazifalari turadi. ASM tarmoqlarida Respublika iqtisodiy faol aholisining katta qismi ishlaydi.

Bugungi kunda respublikamizda muhtaram Prezidentimiz tomonidan qishloq xo'jaligini raqamlashtirish, qishloq xo'jaligi sub'ektlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarda bozor tamoyillarini joriy etish, zamonaviy resurs tejoychi va intensiv agrotexnologiyalarni joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. 2017-yildan 2022-yilgacha butun dunyo bo'ylab «aqli» qishloq xo'jaligi uchun avtomatlashtirilgan tizimlar va texnologiyalarning ommalashishi rivojlandi. Xususan, o'zgaruvchan tezlikdagi texnologiya tizimi va GPS qabul qiluvchi qurilmalar ushbu tarmoq o'sishiga salmoqli hissa qo'shdi. Tobora ko'proq qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari GPS navigatsiya tizimlaridan foydalanmoqdalar, o'z ishlarida kosmik yo'ldoshlar va dronlardan olingan ma'lumotlarga ishonadilar va o'z ob-havo stansiyalariga ega bo'ladilar.

Asosiy qism

O'zbekistonda qishloq xo'jaligiga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish ishlari olib borilmoqda. Masalan, dronlar yordamida ekin maydonlarini monitoring qilish, tuproq holatini kuzatish va resurslarni samarali boshqarish imkoniyatlari yaratilyapti. "Agroplatforma" va boshqa onlayn xizmatlar fermerlarga zamonaviy texnologiyalar va ma'lumotlarga ega bo'lish imkonini bermoqda. Zamonaviy tizimlar orqali suv

tejoychi irrigatsiya tizimlari, avtomatlashtirilgan sug'orish va o'g'itlash texnologiyalari joriy etilmoqda. Bu esa suv resurslaridan samarali foydalanish va hosildorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. "Aqli sug'orish" tizimlari ko'plab fermer xo'jaliklarida sinovdan o'tmoqda va amaliyotda qo'llanilmoqda.

Mamlakatimiz yerlarining ko'p qismi cho'l va quruq yerlardan iboratligi sababli qurg'oqchilik va sho'rlanishga chidamli ekin navlarini yaratish va sinovdan o'tkazish ishlari davom etmoqda. Biotexnologiyalar sohasida ham rivojlanish kuzatilmoqda, genetik jihatdan yaxshilangan ekin navlari ishlab chiqarishga kiritilmoqda.

Yurtboshimizning — Raqamli O'zbekiston - 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Farmoni bilan agrosanoatni rivojlantirishga qaratilgan bir necha o'nlab loyihalarni amalga oshirish belgilangan.[1] Shu asosda raqamlashtirish bo'yicha qo'yilgan vazifa va topshiriqlarni jadal suratlarda olib borishda yetakchi xorijiy tajribani o'rganish, jumladan, Yevropa Ittifoqi va Jahon Bankining maslahat va moliyaviy qo'llab-quvvatlashidan, eng yaxshi texnik yechimlardan foydalanilmoqda. Ma'lumki, oxirgi 15 yil ichida O'zbekiston aholisi 27 milliondan deyarli 40 millionga yetdi, har bir kishi uchun ajratilgan yer maydoni esa 23 sotixdan 16 sotixga kamaydi. Ta'kidlash lozimki, 1 gektar yerni sug'orish uchun mo'ljallangan suv resurslari 3048 m³ dan 2889 m³ ga qisqardi. Mazkur muammoning yechimini aniqlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 17-iyundagi PF-5742-sonli qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanishga qaratilgan farmoni qabul qilindi. Ushbu farmonda yerning aniq hisobini yuritish va yer maydonlarining meliorativ holati haqidagi ma'lumotlar bazasini shakllantirish masalalari belgilangan.

Olimlarning taxminlariga ko'ra, 2050-yilga borib Yer sayyorasi aholisi 9,6 milliardga yetib, ularni oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun bugungiga nisbatan 70 foiz ko'p mahsulotlar kerak bo'lar ekan. Ammo, ekologik vaziyatning yomonlashishi, energiya vositalarining qimmatlashuvi va yer

unumdorligining pasayib ketishi talab darajasidagi oziq-ovqat ishlab chiqarishga jiddiy to'siq bo'lishi ham ta'kidlanmoqda. Bu muammolarni dehqonchilik faoliyatini o'zgacha usullar asosida boshqarish, xususan, sohaga narsalar interneti konsepsiyasi kabi zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yechimlar kiritish, bir so'z bilan aytganda, "aqli" qishloq xo'jaligi orqali hal etish mumkin. Hozirgi kunda IT-texnologiyalar yer maydonlarida asosan don ekinlari yetishtirishda faol qo'llanilyapti va bu "aniq dehqonchilik" nomi bilan atalyapti.

Mutaxassis R.X. Ergashev fikriga ko'ra, bugungi kunda raqamli ishlarni va texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiyot ishida kerakli sifat o'zgarishlariga erishish mumkin. yangi texnologiyalarning keng tarqalishi haqida gapirishga juda erta. Biroq, bozor tahlilchilarining fikriga ko'ra, qishloq xo'jaligida raqamli inqilob yaqinlashmoqda va uning muhim voqealaridan biri uchuvchisiz transport vositalari sohasiga kiradi.[2] Ushbu mashinalar dunyoning ko'plab mamlakatlari uchun dolzarb bo'lgan qishloq joylaridagi ishchi kuchining yetishmasligi muammosini hal qilish uchun mo'ljallangan. Biroq Raqamli texnologiyalar hamma joyda qo'llanilmaydi, faqat alohida xo'jalik yurituvchi sub'ektlar tomonidan qo'llaniladi. Buning sababi, agrosanoat majmuasi ehtiyojlari uchun dasturiy ta'minot ishlab chiquvchilari ma'lum texnologiyalarni yaratish va ishlashi uchun zarur bo'lgan to'liq ma'lumotlar bazalariga ega emaslar. Innovatsion qishloq xo'jaligiga davlat siyosati va xususiy investitsiyalar strategiyasi aniq qishloq xo'jaligini rivojlantirish, ma'lumotlar bazasini integratsiyasini joriy etish, mobil yechimlar va boshqaruv va buxgalteriya sensorlarini ommalashtirishga qaratilgan bo'lishi kerak.

Rivojlangan davlatlardagi fermer xo'jaliklari IT texnologiyalar va innovatsiyalarni o'z sohalariga aktiv targ'ib qilib kelishmoqda. Bu turli datchiklar, sun'iy yo'ldoshlardan olinadigan ma'lumotlar va mobil ilovalardir. Ular yordamida urug'larni ekish, sug'orish, chopiq qilish va aniq bir daladagi hosilni yig'ib olish uchun eng qulay vaqt aniqlanadi. Texnologiyalar yetkazib berishning

optimal marshrutini tanlash yoki meva va sabzavotlarning chirib ketishining oldini olish maqsadida omborlardagi haroratni kuzatib borishni ta'minlaydi. Ular yordamida fermerlar xaridorlar bilan bevosita muloqotni yo'lga qo'yadilar, yangi bozorlarga chiqadilar va oldindan buyurtmalar oladilar. Aytaylik, fermerlik harakati bilan shug'ullanib kelayotgan dehqon uzoq yillardan beri bodring o'stirib keladi, mahsulotini eksportchilarga ulgurji narxda sotadi va yangi mavsumga tayyorgarlik ko'rishni boshlaydi. Datchiklar va mobil ilova yordamida u keyingi yil qaysi qishloq xo'jalik mahsulotiga talab ko'proq bo'lishini aniqlashi va aynan shu mahsulotni o'z dalasida o'stirishi mumkin. Agar dalasi ushbu mahsulot yetishtirishga mos kelsa, internet orqali investor topishi va yangi mahsulotni o'stira boshlashi mumkin. Bu mahsulotga bo'lgan talab yuqoriligi tufayli fermerning sotuvdan bo'lgan daromadi ancha yuqori bo'ladi. Bundan tashqari tayyor savdo bozorlari va aniq xaridorlardan kelib tushadigan talablar ham mavjud bo'ladi. Fermerda eksportchi bilan savdolashish ehtiyoji qolmaydi, faqatgina yaxshi narx beradigan xaridorni tanlashning o'zi kifoya bo'ladi. Bu agro ishlab chiqarish sektorida texnologiyalarni qo'llashning atigi bir misolidir.

Xulosa

Xulosa qilib aytsak, zamonaviy texnologiyalar yordamida qishloq xo'jaligi yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Innovatsion yondashuvlar hosildorlikni oshirish bilan birga ekologik barqarorlikni ham ta'minlaydi, oziq-ovqat xavfsizligini kuchaytiradi va iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Kelajak agrosanoati raqamli va biotexnologiyalar orqali misli ko'rilmagan rivojlanish sari qadam qo'yimoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020-yildagi PF-6079-son
2. R. X.Ergashev, Sh.Sh. Fayziyeva S.N.Xamrayeva "Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti" Toshkent –2018.
3. A.Burxonov "Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti" Toshkent – 2021.

4. Z.T. Gaibnazarova, Sh.A. Isamuxametov. Iqtisodiyot nazariyasi. (Darslik) - T.: «Инновацион ривожланиш нашрётматбаа уйи», 2020. 526 b.
5. Soliev A. O'zbekiston geografiyasi (O'zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi). - T.: «Universitet», 2014.
6. Kuchimov, A. H. "JIZZAX VILOYATIDA MADANIY HORQIQQA MO'LJALLANGAN MEHMON UYLARINI YARATISH YO'NALISHLARI." *Экономика и социум* 5-2 (92) (2022): 154-159.
7. Kuchimov, Abdujamil, Syeda Ashraf Unnisa, and Dilshod Najmiddinov. "DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY." *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research* 1.1 (2023): 65-70.
8. Saloxitdinov S. H. F., Mirsaidov M. TA'LIM MAJMUINI BOSHQARISH VA MEHNAT BOZORI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH BORASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR. - 2024.
9. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛЛАР //Innovations in Science and Technologies. - 2024. - Т. 1. - №. 1. - С. 115-121.
10. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. - 2024. - Т. 2. - №. 1. - С. 466-473.
11. Салохитдинов Ш. Ф., ЎҒЛИ Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. - 2024. - Т. 3. - №. Special Issue 18. - С. 983-987.
12. Saloxitdinov S., Sardor I. O 'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O 'SISHNI TA'MINLASH YO 'NALISHLARI //Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization: International Scientific and Practical Conference. - 2024. - Т. 7. - С. 22-25.
13. Farxodovich S. S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI VAHOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). - 2024. - №. 6. - С. 36-45.
14. Farxodovich S. S. MEHNAT BOZORIGA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TOMONIDAN BITIRUVCHILARNI TAYYORLASHNI TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI //QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. - 2023. - Т. 9. - С. 109-112.
15. Салохитдинов Ш. Мамлакатимизда хизматлар соҳасининг ривожланиши ва таркибий ўзгаришлари таҳлили //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. - 2023. - Т. 2. - №. 2. - С. 93-97.
16. Бобаназарова Ж. Х., Салохитдинов Ш. Ф. Ў. ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА БОШҚАРИШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Science and innovation. - 2023. - Т. 2. - №. Special Issue 5. - С. 303-306.
17. Ergasheva, N. (2024). FORMATION AND DISTRIBUTION OF POPULATION INCOME: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13879582>. *Journal of Contemporary World Studies*, 2(7), 15-18. <https://bestjournalup.com/index.php/jcws/article/view/450>
18. Sherzod N., Leonodovna M. N. FOSTERING COMMUNICATIVE CULTURE IN PHYSICAL EDUCATION: ENHANCING LEARNING AND SOCIAL INTERACTION //International Journal of Advance Scientific Research. - 2023. - Т. 3. - №. 06. - С. 31-36.
19. Sherzod N., Leonidovna M. N. ORGANIZATION OF CLASSES IN PHYSICAL EDUCATION CLUBS //International Journal of Advance Scientific Research. - 2023. - Т. 3. - №. 12. - С. 95-101.